

**TA'LIM SAMARADORLIGINI YAXSHILASHDA KASBIY
MOSLASHUVCHANLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH
MAZMUNI**

Bahriniso Baxtiyorovna To'raqulova

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

“Paxta va yengil sanoat texnologiyaslari”

fakulteti dekani muovini,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

bahrinisotoraqulova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim jarayonida kasbiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish mazmuni, mohiyati, faoliyatga munosabatni belgilovchi motivatsiy, professional moslashuvchanlik, ko'nikma shakllanish ketma-ketligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. Professional moslashuv, kasbiy moslashuv, ta'lim, korxonalar, motivatsiya.

**THE CONTENT OF FORMING PROFESSIONAL ADAPTABILITY
SKILLS IN ENSURING THE QUALITY OF EDUCATION**

Bahriniso Bakhtiyorovna Turakulova

Deputy dean of the Faculty of "Cotton and Light Industrial Technologies",

Bukhara Institute of Engineering and Technology,

Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

bahrinisotoraqulova@gmail.com

Annotation. In this article, the content, essence, motivational, professional adaptability, and the sequence of skill formation, which determine the attitude to activity, are highlighted in the process of higher education.

Key words. Professional adaptation, professional adaptation, education, enterprise, motivation.

Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi hamda bozor munosabatlarda mahsulot, texnika va texnologiya, kadrlar resursining raqobatbardoshligi muhim ahamiyatga ega. Hukumatimizda iqtisodiyotimiz barcha sohalarida yuksak malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha diqqatga sazovor ishlar bajarildi, imkoniyatlar kengaymoqda. Uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish davom etmoqda. Shu o'rinda, ta'lim sifatini ta'minlashda kasbiy moslashuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'pchilik yosh mutaxassislar uchun ularning g'oyalari va umidlari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Professional moslashishda katta to'siqlar mavjud. Mutaxassislarni tayyorlashda talabalarda to'g'ri umidlarni shakllantirish muhim muammo hisoblanadi.

Yana bir individual-shaxsiy xususiyat - bu o'z-o'zini hurmat qilish. Ushbu parametr moslashish jarayoniga sezilarli ta'sir qiladi. O'z-o'zini hurmat qilish - bu shaxsning murakkab tizimli ruhiy shakllanishi. Rivojlanish darajasiga ko'ra, u yuqori, o'rta va past bo'lishi mumkin. Tabiatan, bu o'z-o'zini baholashning har biri ortiqcha, adekvat va kam baholanishi mumkin. Bu yerda shaxsning taklif qilingan holatlar tizimida aks ettirish qobiliyati darajasi baholanadi. O'z-o'zini hurmat qilish darajasi shaxsning faolligiga, o'zini o'zi qadrlash tabiatiga - xulq-atvoriga, ijtimoiy muhit bilan o'zaro munosabat uslubiga, o'ziga ishonch darajasiga ta'sir qiladi.

Kasbiy moslashuvning muvaffaqiyati ko'p jihatdan shaxsning ruhiy holatini o'z-o'zini tartibga solishga bog'liq. Moslashuv davrida yosh mutaxassis stressli vaziyatlarni keltirib chiqaradigan tashqi va ichki rejadagi qiyinchiliklarni engib chiqadi. Xodimning o'z-o'zini tarbiyalashi va o'z-o'zini tarbiyalashisiz moslashish jarayoni amalda mumkin emas. Bu o'z-o'zini tartibga solish ko'nikmalarini va kuchli irodali

tayyorlikni talab qiladi. Tadqiqotchi P.A.Prosetskiy shaxs moslashuvining qiyinchiliklaridan biri shundaki, xulq-atvorni o'z-o'zini tartibga solish funktsiyasi etarli darajada tayyorgarlik ko'rilmaganligi, zaif irodaviy fazilatlar, o'zini o'zi tashkil eta olmaslik, o'z harakatlari va xatti-harakatlarini nazorat qila olmaslik, belgilangan vazifalarni bajara olmaslik tufayli shakllanmaydi deb ta'kidlagan.

Kasbiy moslashuvning xususiyatlariga quyidagilar kiradi:

Professional moslashuv- bu ish joyiga, mehnat qurollari va vositalariga, texnologik jarayonga, ishning vaqt parametrlariga, mehnat ob'ektlariga, mehnat predmetiga, mehnat jarayonida ishchilarning o'zaro ta'sirining xarakteriga moslashishdir. Boshqacha qilib aytganda, kasbiy moslashuv - bu mehnat faoliyatining o'ziga uni ta'minlaydigan barcha moddiy va vaqtinchalik komponentlar bilan moslashishdir.

Kasbiy moslashuv insonning yangi ish sharoitlari bilan birinchi tanishuviga xos bo'lgan har qanday sharoitda muqarrar. Bir qarashda, bunday moslashish faqat yosh, tajribasiz ishchi yoki o'z faoliyati mazmunini tubdan o'zgartirgan, kasbini o'zgartirgan bo'lajak mutaxassisga xosdir, masalan, bir turdagi dastgohdan tubdan boshqasiga o'tishda. Ammo bu unday emas. Korxonada yoki ish joyida sodir bo'layotgan barcha o'zgarishlar bilan professional moslashish muqarrardir.

Kasbiy moslashuvning murakkabligi insonning mehnat faoliyati doirasiga qancha yangi ob'ektlarning kiritilishiga bog'liq. Bu moslashish jarayonlarining davomiyligi va chuqurligini, shuningdek ularni boshqarishning murakkabligini belgilaydi. Bir ish joyidan yaqin atrofda joylashgan joyga ko'chib o'tishda faqat atrof-muhitning ba'zi elementlariga moslashish kerak. Bunday moslashish faoliyat va xulq-atvorni tartibga solish mexanizmlarini chuqur qayta qurishni talab qilmaydi. Agar o'zgarishlar mehnat mazmuniga ta'sir qilsa, unda moslashish ancha murakkablashadi va hatto amalga oshirib bo'lmaydigan holga kelishi mumkin.

Umuman kasbiy moslashuv jarayoni ta'sir qiladi:

a) moslashuv amalga oshiriladigan muhit omillari (bu ish joyi, [texnologik jarayon](#) va hokazo.);

b) individual-shaxsiy deb atash mumkin bo'lgan omillar, ya'ni. adaptantning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq;

c) moslashish jarayonini boshqarish omillari.

Bu o'zgarishlar qanchalik chuqurroq bo'lsa, moslashish jarayonlari shunchalik qiyinlashadi.

Individual-shaxsiy omillar xilma-xildir:

1. Boshlang'ich, ya'ni. oldindan moslashish, bilim, ko'nikma va malakalar darajasi. Bu tajribaning individual-shaxsiy xususiyatlari, deb hisoblash uchun asos bor. Umuman olganda, bu shunday, lekin ularni ko'rib chiqishda (moslashish bilan bog'liq holda) ularni faqat tajriba sohasiga havola qilish uchun etarli asos yo'q.

Kasbiy moslashish tezligi bilim, ko'nikma va malakalarning kengligi bilan ko'proq bog'liqdir. Gap shundaki, moslashuv bo'lajak mutaxassis ushbu faoliyat uchun mavjud standartlarga javob beradigan malakaga erishgandan so'ng tugallangan hisoblanadi. Biroq, bu Kasbiy rivojlanish ishchi tugamaydi. U o'z malakasini oshirishda, professional tajriba to'plashda davom etmoqda. Biroq, bu allaqachon moslashishdan keyingi davr.

Bundan kelib chiqadiki, moslashish tezligi professional tajriba bilan bog'liq, ammo ba'zi hollarda bu munosabatlar moslashuvning o'ziga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, ya'ni. tezlashtiring, boshqalarda esa, aksincha, sekinlashtiring. Tezlashuv qanchalik katta bo'lsa, bilim, ko'nikma va malakalarning boshlang'ich darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.

2. Faoliyatga munosabatni belgilovchi motivatsiya, faoliyat uchun shaxsiy motivatsiya, ya'ni. shaxsning ehtiyojlariga, uning qiymat yo'nalishlariga, qiziqishlariga asoslangan motivatsiya. Moslashish jarayoniga ta'sir etuvchi motivlar juda xilma-xildir. Ular orasida, birinchi navbatda, faoliyatga qiziqish, burch tuyg'usi va kasbiy o'sish istagini nomlash kerak.

Qiziqishga asoslangan motivatsiya bilim va rivojlanish istagini qondirish bilan bog'liq. Moslashuv sharoitida bu motivatsiya, go'yo tashqi sharoitlarning o'zi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu motivatsiyaning ikkita jihatini yodda tutish

tavsiya etiladi: faoliyatga qiziqish va ushbu faoliyatni o'zlashtirgan sub'ekt sifatida o'ziga qiziqish. Faoliyatga qiziqish asosida motivatsiyaning mahsuldorligi mazmun bilan bog'liq, ya'ni. faoliyatning eng ko'p qiziqish uyg'otadigan tomoni.

Faoliyat sub'ekti sifatida o'ziga bo'lgan qiziqishga asoslangan motivatsiya, agar u insonda yangi fazilatlarni shakllantirishga qiziqish bilan bog'liq bo'lsa, moslashish jarayonining asosi sifatida eng samarali hisoblanadi.

Burch tuyg'usiga asoslangan motivatsiya tashkilotning talablarini, uning ehtiyojlarini qondirish zarurati bilan bog'liq. Ushbu motivatsiya professional moslashuv uchun eng xosdir. Bundan tashqari, u moslashishning dastlabki bosqichini belgilaydi. Ushbu dastlabki bosqichda burch hissi qanchalik kuchli bo'lsa, moslashish tezroq sodir bo'ladi. Majburiy motivlarning alohida sohasi jamoaviy munosabatlarga xos bo'lgan o'zaro javobgarlik va talabchanlik tamoyiliga asoslangan motivlardir.

Kasbiy o'sish istagiga asoslangan motivatsiya qiziqish va majburiyatga asoslangan motivatsiyaga qaraganda kechroq namoyon bo'ladi. Bu odam o'zini faoliyat sub'ekti sifatida allaqachon qat'iy his qiladigan bir paytda o'zini e'lon qiladi, ya'ni. o'zlashtirgan zarur bilim, ko'nikmalar, munosabatlar. Keyin ma'lum faoliyat standartlariga tezda erishish yoki ulardan oshib ketish istagi kuchayadi. Agar bu motivatsiya moslashish bosqichida etakchi bo'lsa, u holda u ob'ektiv ravishda tayyor bo'lmagan odamni professional xatti-harakatlar darajasiga yo'naltirishi mumkin. Kuzatishlardan ma'lumki, inson faoliyat asoslarini umuman o'zlashtirganda mehnatda eng jiddiy xatolarga yo'l qo'yadi. Masalan, haydovchilar ko'pincha mashinaga kirishadi favqulodda vaziyatlar ular mashinani endigina o'zlashtira boshlaganlarida emas, balki uch-to'rt ming kilometr yurgandan keyin. Moslashish davrida faqat qiziqish va majburiyat motivatsiyasiga zarar etkazadigan muvaffaqiyat motivatsiyasini amalga oshiradigan vaziyatlar yaratilmasligi kerak.

3. Shaxsning individual psixologik xususiyatlari. Qattiqlik kabi xususiyatlar moslashishga to'sqinlik qilishi aniq; labillik, aksincha, kasbiy moslashishdagi qiyinchiliklarni kamaytiradi.

Moslashuv faoliyat va xulq-atvorni tartibga soluvchi tashqi nazorat harakatlari bilan belgilanadi. Bu ishlab chiqarish vazifalarining mazmuni; adaptantni texnologik operatsiyalarning butun majmuasini bajarishga kiritish tezligi; mehnat vositalarini o'zlashtirish sur'ati; ish va dam olish rejimini nazorat qilish; ish joyini ergonomik tartibga solish; ishlab chiqarish topshiriqlarini muvaffaqiyatli bajarishni rag'batlantirish; adaptor tomonidan qilingan xatolarni tizimli tahlil qilish; misol orqali o'rganish.

Ishlab chiqarish vazifalarining mazmuni bo'lajak mutaxassisning moslashuvdan oldingi kasbiy tayyorgarligi darajasi bilan bog'liq bo'lishi kerak. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ish joyida yoki mehnat qurollari va buyumlarida kichik o'zgarishlar bo'lsa ham, ilgari mavjud bo'lgan natijalarga erishish qiyin. Ish joyini, mehnat mazmunini va vositalarini sezilarli darajada o'zgartirish bilan, adaptant bir muncha vaqt davomida belgilangan rejalashtirilgan maqsadni bajara olmasligi mumkin. Muvaffaqiyatsizlik o'lchovi, shuningdek, davomiyligi bilan bog'liq individual xususiyatlar va umumiy mehnat malakalarining rivojlanish darajasi; o'rtacha, vazifalarni to'liq bajarish muddati uch dan to'rt kundan ikki haftagacha davom etishi mumkin.

Ishlab chiqarish vazifalarining mazmuni, o'lchovi bosqichma-bosqich oshirib borilishi kerak natijalar. Vazifaning mazmuni birinchi ish kunida o'zgartirilishi mumkin. Bu, ayniqsa, adapter vazifaga mos kelmasa kerak. Barqaror natija momentini o'z vaqtida tuzatish muhimdir. Ijobiy barqaror natija bilan vazifa ham murakkab bo'lishi kerak. Bu qiziqishga asoslangan motivatsiyani yangilash va etarlicha malakali ishchi tayyorlashni tezlashtirish uchun zarurdir.

Tartibga solish ob'ekti, shuningdek, adaptorni texnologik operatsiyalarning butun majmuasini yoki ish topshiriqlarini bajarishga kiritish tezligi bo'lishi kerak. Birinchi bosqichlarda unga, birinchi navbatda, xavfsiz texnologik operatsiyalarni topshirish kerak (agar biz ishchining moslashuvi haqida gapiradigan bo'lsak). Ularni amalga oshirish vaqtida adaptantning diqqatini, uning kuzatish qobiliyatini, psixomotor xususiyatlarini o'rganish kerak. Tor va beqaror e'tibor bilan uni oshirish uchun maxsus choralar ko'rish kerak. Bu operatsiyaning aniqligi, ravshanligi va estetikasi, boshqa

ishchilar bilan muvofiqligi va boshqalar uchun maxsus vazifalar. Psixomotor mehnat harakatlarida aks etadi. Ko'pincha dastlabki bosqichda ular shoshqaloq, qattiq, ritmik bo'lmagan. Bunday hollarda harakatning ritmini, amplitudasini va kuchini rivojlantirish uchun mashqlarni ta'minlash kerak. Bunday mashqlar tashqi ritm sensorlari bo'lishi mumkin, juftlikda ishlaydi va hokazo. Texnologik operatsiyalarni bajarishga qo'shilish tezligini tartibga solish, ishi texnologiyada xilma-xil bo'lgan integratsiyalashgan jamoa sharoitida ayniqsa muhimdir.

Mehnat qurollari va vositalarini o'zlashtirish sur'atlarini tartibga solish texnikadan foydalanishda barqaror ko'nikma va odatlarning rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Bu erda bosqichma-bosqich murakkablik va tizimli ish ham muhimdir.

Ish va dam olish rejimini nazorat qilish uzoq vaqt davomida optimal ishlashni saqlashga qaratilgan. Ma'lumki, mehnat qobiliyati ish kuni davomida o'zgarib turadi: uning birinchi va oxirgi davrlari beqarorlik, mehnat miqdori va sifatining sezilarli yo'qotishlari bilan tavsiflanadi. Moslashish davrida ish qobiliyati ayniqsa beqaror; aslida bu uning belgilaridan biridir. Natijada, charchoq tezroq rivojlanadi va uning asosida o'z natijalari va mehnat mazmunidan umumiy norozilik paydo bo'ladi.

Adaptantlar ish vaqti va dam olishning pauzalarini qanday ritmik tarzda birlashtirishni bilishmaydi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, agar ish qiziqish uyg'otsa, adaptant ikki yoki undan ortiq soat davomida dam olish tanaffuslariga murojaat qilmasligi mumkin. Subyektiv ravishda, u bu davrda charchoqni his qilmaydi, lekin keyingi ish soatlarida u keskin, nomutanosib ravishda energiya xarajatlariga, ish qobiliyatini pasaytiradi. Bundan tashqari, agar topshiriq muvaffaqiyatsiz bo'lsa, adaptantning kuchlanishi kuchayadi, uning asosida charchoq paydo bo'ladi, bu sharoitda adaptant zarur bo'lgandan ko'ra tez-tez dam oladi, bu esa, o'z navbatida, charchoqni ketkazishga yordam bermaydi, balki taqillatadi. uni ritmdan tashqarida.

Moslashish jarayonida mehnat va dam olish rejimining buzilishi nafaqat yoshlar, balki tajribali ishchilar orasida ham kuzatiladi. Bu ikkita sabab bilan izohlanadi: nazorat qilinadigan parametrlar sonining torayishi, aniqrog'i, o'z-o'zini nazorat qilish parametrlari, faoliyatning umumiy sxemasining yo'qligi, uning tarkib-instrumental

asosida shakllanadigan o'ziga xos strategiyasi. faoliyatning xususiyatlari va bo'lajak mutaxassisning individual xususiyatlari.

Muvofiqlik ish joyi uchun ergonomik talablar - yuqori samarali ishlashni ta'minlovchi eng muhim omil. Moslashishda bu talab hal qiluvchilardan biridir. Gap shundaki, ergonomik tavsiyalar asosida ish joyiga qo'yiladigan antropometrik, psixofiziologik, psixologik talablarga rioya qilmaslik mehnat intensivligining keskin oshishiga, demak, kognitiv hodisalarning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan charchoq rivojlanishining yanada intensiv jarayoniga yordam beradi. va malakani shakllantirish. Bunga e'tibor qaratish lozim. Moslashuv sharoitida kognitiv sohaga, ko'nikma va qobiliyatlarni shakllantirish mexanizmlariga yuk keskin ortadi. Moslashuv - bu yangi muhitni faol bilish, bu xatti-harakatlar va harakatlar strategiyasi va taktikasini sinovdan o'tkazish, bu maqsad va maqsadlarga erishish vositalarini ishlab chiqishdir, shuning uchun adapter ish joyida noqulaylikni boshdan kechirmasligi kerak. Noqulaylik - bu keskinlikning kuchayishi uchun aniq sababdir. Bu holat bilan hamma tanish bo'lsa kerak. Xira yoritilgan xonada biz tanish, tanish ishlarni bajaramiz. Bunday sharoitlarda siz yorug'likning zaifligini sezmasligingiz mumkin. Ammo borishga arziydi yangi ish bu kamchilik bizga kerakli ma'lumotlarni olishda qiyinchilik tug'dirishi sababli qanday qilib diqqatni tortadi. Ushbu kamchilik ish sharoitlari uchun ergonomik talablarning buzilishi bilan bog'liq, bu holda ish joyini yoritish uchun.

Moslashuv davrida ishlab chiqarish vazifalarini bajarishni rag'batlantirish ikkita asosiy vazifani bajaradi: bu adaptatsiyaga o'z faoliyati natijalari to'g'risida ma'lumot olishga va adaptantning o'ziga ishonch hissini shakllantirishga yordam beradi, stressni yengillashtiradi.

Moslashuv sharoitida bo'lajak mutaxassisning faoliyat natijalari to'g'risida ma'lumot olishga bo'lgan ehtiyoji ortadi. Bu adaptant uchun yangi ish usullari va usullari ishlab chiqilayotganligi bilan bog'liq. U o'z faoliyatini tahlil qiladi va nazorat qiladi, birlashtirishga, oqilona usullarni ishlab chiqishga va mantiqsiz usullardan qochishga harakat qiladi. Bunday operatsiyalar ko'pincha uzoq davom etadi. O'z-o'zini nazorat qilish, albatta, zarur, lekin moslashish jarayonida rahbar yoki tajribali

hamkasbi tomonidan faolroq nazoratdan foydalangan ma'qul. Bu nazorat rag'batlantiruvchi bo'lishi muhimdir. Bitta nazorat, hatto o'z vaqtida, to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa ham, bunday ta'sirni yaratmaydi. Nazorat, birinchi navbatda, axloqiy va psixologik rag'batlantirish bilan birgalikda, aksincha, adaptantda ishonch tuyg'usini, stenik kayfiyatni shakllantiradi, bu esa professional faoliyatni amalga oshirish uchun barqaror hissiy fon bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. To'raqulova M.Q. "Iqtidorli talabalar bilan ishlashda ta'lim turlari va vositalarini tanlash". Pedagogik mahorat. Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 5-son, Buxoro 2019-yil. 104-108 b
2. Туракулова, Б. Б. (2022). Повышение квалификации персонала на основе интеграции технических подразделений и производственных предприятий. *Universum: психология и образование*, (10 (100)), 8-11.
3. Zebo, T. X., & E'zoza, E. (2023). OLIY TA'LIMDA TALABALAR BILAN OLIB BORILADIGAN O'QUV-METODIK VA MA'NAVIY-MA'RIFIY ISHLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 489-496.
4. Тухтаева, З. Ш., & Искандарова, Г. Б. (2014). Обеспечение межпредметной преемственности при обучении специальным предметам. *Молодой ученый*, (8), 882-884.
5. Туракулова, Б. Б. (2022). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF HIGHER EDUCATION. In *Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2022): сборник материалов Международной научно-технической конференции. Часть 1.*—М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. (p. 154).